

ЮҚОРИ МАЛАКАЛИ ГАНДБОЛЧИЛАРНИ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШ

Юсупова Замира Эсембековна

Ўзбекистон давлат жисмоний
тарбия ва спорт университети ўқитувчиси

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада юқори малакали гандболчиларни тайёргарлигини оширишда кўпгина мутахассислар томонидан илмий тадқиқот ишлари ўрганилган. Муаллиф гандболчиларнинг майдонда ўта самарали тарзда ўйин кўрсатишлари учун машғулот ўтиш жараёнини, назарий ва услубий тўғри ёндошиш кераклигини мазкур тадқиқот ишида очиб берган.

Калит сўзлар: малакали гандболчилар, мусобақа фаолияти, гандболчиларнинг жисмоний тайёргарлиги, тўпни аниқ мўлжалга отиш.

АННОТАЦИЯ

В данной статье изучены научные исследования многих специалистов по совершенствованию подготовки высококвалифицированных гандболистов. В данном исследовании автор выявил необходимость правильного теоретико-методического подхода к тренировочному процессу гандболистов для эффективного выступления на поле.

Ключевые слова: квалифицированные гандболисты, соревновательная деятельность, физическая подготовленность гандболистов, бросок мяча в конкретную цель.

ANNOTATION

This article studied the scientific research of many specialists to improve the training of highly qualified handball players. In this study, the author revealed the need for a correct theoretical and methodological approach to the training process of handball players for effective performance on the field.

Key words: qualified handball players, competitive activity, physical readiness of handball players, throwing the ball at a specific target.

Долзарблиги: Гандболчиларнинг жисмоний тайёргарлиги – организмнинг функционал имкониятлари умумий даражасини ошириш, ҳар томонлама жисмоний ривожлантириш, соғлиқни мустаҳкамлаш билан узвий боғлиқ бўлган жисмоний қобилиятларни тарбиялаш жараёнидир. Гандболчининг фаолият бажараётган ҳаракати интенсивли-гининг доимо ўзгариб туришиб билан характерланади. Мушаклар ишининг юксак интенсивлиги активликнинг пасайиши ва нисбатан тинч ҳолатга ўтиш билан алмашиб туради. Жадал югуриш, илгари ташланиш, сакрашлар, юриш, тўхташ билан алмашиниб туради. Бундай фаолият муайян жисмоний нагрукани амалга ошириш билан боғлиқ бўлиб, у вегетатив жараёнлар биринчи навбатда мода алмашинуви, нафас олишда, қон айланишида жиддий функционал ўзгаришлар содир бўлади [1,2,3,4].

Бироқ, гандболчиларнинг ўйин фаолияти фақат сакраш, югуриш ва юришдаг иборат эмаслиги, унда анчагина мураккаб ҳаракатлар мавжуддир. Яккама-якка қаттиқ кураш шароитида энг ката тезликда ва узок вақт давомида тўпга эгалик қилиш, икки-уч рақиб билан тўп учун кураш ҳолатлари кузатилади. Шунинг учун гандболчиларнинг жисмоний тайёргарлиги уларнинг ўйин фаолияти характерини ҳисобга олган ҳолда шундай ташкил қилиниши керакки, бу уларга техник ва тактик маҳоратни такомиллаштириш учун асос бўлсин [7,8,9,10,11,12].

Тадқиқот ишининг мақсади ва вазифалари

мақсад: юқори малакали гандболчиларнинг жисмоний тайёргарликларини ўрганиш, такомиллаштиришда услубий кўрсатмаларни бериш.

вазифа:

- гандболчиларнинг машғулотларда жисмоний сифатларни тарбиялашдаги ҳаракатларини текшириш.

- мусобақаларга тайёрлов даврларида гандболчиларни жисмоний, техник тайёргарлик даражаларини аниқлаштириш.

- гандболчиларнинг мусобақа фаолиятларида умумий ҳаракатларни таҳлил қилиш.

Тадқиқот ишида илмий услублардан фойдаланиш

1. Илмий адабиёт манбаларини таҳлил қилиш.
2. Педагогик кузатишлар (машғулот ва мусобақа жараёнини).
3. Тестлар қабул қилиш.

Тадқиқот ишнинг олиб борилиши

Тадқиқотнинг илмий текшириш ишлари 2021-2022 йилларнинг давр оралигида олиб борилди. Унда гандбол бўйича Ўзбекистон чемпионатида иштирок этувчи Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университетининг «ЎзДЖТСУ» ҳамда Хоразмнинг «Ёшлик» жамоалари гандболчиларининг жисмоний тайёргарлиги ва техник ҳаракатлари ҳам ўрганилди. Машғулотларнинг ўтказилиши тизими, жисмоний юклама берилиши, ҳажми ўзлаштириш имкониятлари таҳлил қилинди.

Гандболчиларнинг жисмоний сифатларни аниқлаштиришда қуйидаги тест нормативлардан топширилди:

1. 30 м га югуриш. Бу тест бўйича гандболчиларнинг тезлик имкониятлари аниқлаштирилди.

2. Жойдан туриб узунликка сакраш. Ушбу тест тезкорлик-кучни оширишда, оёқнинг қандай кучга эканлигини билишда текширилади.

3. Жойдан уч сакраш. Жойдан уч сакраш тезкорлик кучи, эпчиллик ва мураккаб координацияли вазифасини бажариш имкониятини аниқлаштиради.

4. 100 м га моксимон югуриш.

5. Жойдан юқорига сакраш. (Аблаков усули бўйича). Ерда 50x50 см тўртбурчак чизилади. Текширилувчилар асбоб ўрнатилган Ушбу тўртбурчакда оёқларни чизикқа теккизмасдан жойлашадилар. Сўнг белларига камар боғлаб юқорига сакрайдилар. Сакрагандан сўнг улар Ушбу тўртбурчакка тушишлари

керак. Сакраш натижаси чизилган ўлчов тасмаси, сакраш баландлигини ташкил этади.

6. Гандбол тўпини узоқликка отиш.

Бундан ташқари ўйин ҳолатларидаги техник ҳаракатлар, тўпни олиб юриши, тўпни аниқ мўлжалга отиш, устунлар оралаб зарба беришлар тест нормативлари бўйича қабул қилинади.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси

Бизнинг тадқиқот ишимизда олий лига жамоаларининг мусобақага тайёргарлик даври ва мусобақа давридаги жисмоний ҳолатлари ўрганилди.

Бу тест нормативларини топширишда «Ёшлик» жамоасидан икки гандболчи тест нормативлари бўйича юқори кўрсаткичларга эриша олганлар.

«ЎзДЖТСУ» жамоасида тайёргарлик даврида ўтказилган тест нормативларида гандболчиларнинг кўпчилиги юқори натижаларни кўрсата олишган. Тест нормативлари бўйича умумий кўрсаткич: 30 м гаюгуриш – $X = 4,3$ сек, жойдан узунликка сакраш – $X = 266$ см, 100 метрга моқисмон югуриш – $X = 23$ сек, уч хатлаб сакраш – $X = 765$ см, жойдан юқорига сакраш – $X = 68$ см, гандбол тўпини узоқликка отиш – $X = 54$ м.

Бундай кўрсаткичларга эга бўлиб, «ЎЗМУ» гандболчилари чемпионатнинг I тур учрашувларида яхши даражадаги ўйинни олиб боришди. Айниқса, қанот ҳужумчиларининг кўрсатган ўйинларини юқори баҳолаш мумкин. Қанот ҳужумчилари Н-в ва Т-к ўзларининг тезкорлиги ва сакровчанликлари билан ҳимоя чизигини кўп бора ёриб ўта олишган. Уларнинг бир учрашувда дарвозага зарб билан тўп отишда ўртача $X = 32$ ни ташкил этади. Тўп отишнинг самарадорлиги 72% самарали бажарилган. Бу гандболчиларнинг тест нормативлари бўйича жисмоний тайёргарлик кўрсаткичлари энг юқори бўлган.

1-жадвал

**«Ёшлик» жамоаси гандболчиларида тайёрлов давридаги тест
нормативлари бўйича кўрсаткичлари**

Ўйинчилар	30 м югуриш, сек	Жойдан узоқликка сакраш, см	100 м моксимон югуриш, сек	Уч хатлаб сакраш, см	Жойдан юкорига сакраш АБ.У.Б см	Тўпни узоқликка отиш, м
М-в	4,4	255	24	752	66	49
Т-н	4,3	258	24	741	64	53
Л-в	4,5	245	23	758	65	47
Н-о	4,6	250	24	757	68	45
К-в	4,2	263	22	761	71	51
А-в	4,7	254	26	760	69	50
Ш-в	4,6	256	27	752	65	49
Х-н	4,9	257	23	758	69	53
М-в	4,7	249	28	764	67	54
С-а	4,5	252	27	761	66	53
Х	4,6	254	26	760	68	52

Хоразмнинг «Ёшлик» жамоаси гандболчиларининг тайёрлов давридаги жисмоний тайёргарлиги махсус тест нормативлари билан текширилганда қуйидагича натижалар олинди. 30 м тезлик билан югуриш, жамоа гандболчиларининг умумий кўрсаткичи $X = 4,6$ сек га тенг. Жойдан узунликка сакраш, умумий кўрсаткич – $X = 256$ см, 100 м га моксимон югуриш – $X = 23$ сек, уч хатлаб сакраш – $X = 760$ см, жойдан юкорига сакраш – $X = 68$ см, гандбол тўпини узоқликка отиш – $X = 53$ м.

2-жадвал

**«ЎзДЖТСУ» жамоаси гандболчиларида тайёрлов давридаги тест
нормативлари бўйича кўрсаткичлари**

Ўйинчи лар	30 м югуриш , сек	Жойдан узокликк а сакраш, см	100 м моксимо н югуриш, сек	Уч хатлаб сакраш , см	Жойдан юкориг а сакраш АБ.У.Б см	Тўпни узокликк а отиш, м
Ш-о	4,3	261	23	761	65	51
Р-в	4,2	260	24	765	67	54
Х-в	4,1	267	23	766	68	55
Т-н	4,2	267	22	768	67	51
Р-а	4,1	264	21	766	67	54
Ф-в	4,5	266	23	768	66	53
А-в	4,2	268	25	769	69	54
Т-в	4,4	267	26	759	61	53
М-н	4,4	267	23	762	65	55
Л-в	4,2	268	24	763	70	55
Х	4,3	266	23	765	68	54

Мусобақа даври жараёнида гандболчиларнинг жисмоний тайёргарлиги бўйича тест нормативлари олинганда «ЎзДЖТСУ» жамоасида жисмоний сифатлар бўйича ўсиш суръати кузатилди.

Жадвалда «ЎзДЖТСУ» гандболчиларининг нормативлари бўйича натижалари берилган. Натижага кўра тайёрлов даври 30 м га югуриш $X = 4,3$ дан мусобақа даврида $X = 4,2$, жойдан узунликка сакрашда $X=266$ дан $X = 270$ га, уч хатлаб сакрашда $X = 765$ дан $X = 770$ га, жойдан юқорига сакрашда $X = 68$ дан $X = 70$ га ўсиш борлиги аниқланди.

«Ёшлик» жамоаси гандболчиларининг мусобақа даври жисмоний тайёргарлиги бўйича тест нормативлари ўтказилганда, уларда жисмоний сифатлар бўйича ўсиш суръати деярли сезилмади.

Жадвалдан шуни билишимиз мумкинки, жамоанинг етакчи ўйинчиси К-вда бошқа ўйинчиларга караганда биров ўсиш кузатилган. I тур учрашувларида ўйинчи К-в ўзининг жисмоний ва техник-тактик томонлама барча жамоаддошларидан устун эканлиги яққол билиниб турди.

3-жадвал

**«ЎзДЖТСУ» жамоаси гандболчиларининг мусобақа давридаги тест
нормативлари бўйича кўрсаткичлари**

Ўйинчи лар	30 м югуриш , сек	Жойдан узоқликк а сакраш, см	100 м моксимо н югуриш, сек	Уч хатлаб сакраш , см	Жойдан юкориг а сакраш АБ.У.Б см	Тўпни узоқликк а отиш, м
Ш-о	4,1	268	22	766	66	51
Р-в	4,2	268	21	766	68	54
Х-в	4,0	268	22	769	68	54
Т-и	4,1	275	22	770	70	52
Р-а	4,1	266	21	770	70	51
Ф-в	4,2	271	22	773	70	54
А-в	4,3	270	21	771	72	53
Т-в	4,1	271	24	768	70	54
М-и	4,1	269	23	769	71	55
Л-в	4,1	273	22	775	72	55
Х	4,2	270	21	770	70	54

Жамоаларнинг жисмоний тайёргарлиги бўйича олинган маълумотлардан «ЎзДЖТСУ» гандболчиларида машғулотларда жисмоний, техник-тактик томонлама ўзлаштиришлари ва такомиллаштиришлари яхши даражада эканлигини таъкидлаш мумкин. «ЎзДЖТСУ» гандболчиларининг тайёрлов

WWW.HUMOSCIENCE.COM

даври, мусобақа даври бўйича жисмоний тайёргарликни юклама тақсимооти қуйидагича кўринишда бўлган: тайёрлов даврида жисмоний сифатларга 70% ҳажмдаги юкламалар берилган; махсус тайёргарлик даврида жисмоний юкламалар 45% га ва техник-тактик тайёргарликка доир машқлар 55% ни ташкил этган.

Мусобақа даврида спорт тайёргарлигига эришиш ва у ҳолатнинг сақланиши учун ҳар бир календарь ўйинида юксак даражадаги ишчанлик қобилиятига эга бўлиш учун зарур шароитлар яратилади.

Ҳужумни самарали яқунланиши – бу дарвозага тўп киритишдир. Педагогик кузатувлардан аниқландики, бир ўйинда ўйинчилар томонидан ўртача 35-40 тўплар дарвозаларга отилади. Тўп отишдаги унинг дарвоза томон бориши, 50-55% дарвоза ёнларидан ўтади, 10-15% тўп отишларни дарвозабон қайтаради ёки устунларига тегиб қайтади. Рақиб ҳимоячилари томонидан блок қўйиб, тўпни қайтариш 20-25% ни ташкил этади. Тўпларнинг киритилиши асосан марказдан берилган зарбалардан сўнг дарвозага киритилади.

ХУЛОСАЛАР

1. Машғулот жараёнини таҳлили натижаларидан шундай хулоса қилиш мумкин. «ЎзДЖТСУ» жамоаси гандболчиларида тайёрлов даврида жисмоний тайёргарликка юкламаларнинг ҳажми 70-80% ни ташкил этган. Назоарт тест синовлари бўйича тайёргарлик даври сўнггида юқори кўрсаткичларга эришилган.

А) 30 м югуриш бўйича $X = 266$ см, 100 м моқисимон югуришда $X = 23$ сек, уч хатлаб сакрашда $X = 765$ см, жойдан юқorigа сакраш $X = 68$ см, тўпни узоқликка отишда $X = 54$ м.

Бу кўрсаткичлар мусобақа даврида ҳам такомиллаштирилиб, тест синовлари бўйича ўсганлиги кузатилди.

2. «Ёшлик» гандболчиларининг жисмоний тайёргарлиги бўйича олинган натижалардан уларнинг машғулотлар жисмоний сифатларни тарбиялашга 40-50% юкламалар берилиши аниқланди. Гандболчиларни жисмоний

тайёргарликларининг ўсиш кўрсаткичлари ўрганилганда, уларда тайёрлов даври, мусобақа даврида ҳеч қандай ўзгариш сезилмади. «Ёшлик» жамоасининг жисмонан қониқарли даражада эканлигини, I тур учрашув уйинларида уларнинг ўйин охирларида тезкорлигини яққол пасайганлигини кузатиш мумкин эди.

3. Мусобақа фаолиятида гандболчиларни ҳужум фаолиятларини ўрганганимизда, кўплаб жамоалар позицион ҳужумни ташкиллаштириб, рақиб дарвозасини ишғол қилишган. Киритилган голларнинг 65-68% позицион ҳужумга тегишлидир. «ЎзДЖТСУ» жамоаси гандболчилари тез ёриб ўтиш ҳужумда ҳам кўп марта самарали фойдалана олишган. Уларнинг I тур учрашувларда рақиблар дарвозасига 25-28% тўп киритишлари тез ҳужум уюштиришдан сўнг амалга оширилган. Бундан биз «ЎзДЖТСУ» гандболчиларининг жисмонан тезкорликлари анча такомиллашга-нини билишимиз мумкин.

4. Гандболчиларда жисмоний тайёргарликлари юқори идаражада бўлиши уларнинг ўйиндаги муваффақият қозонишда «ЎзДЖТСУ» жамоаси ўйинларини мисол қилиш мумкин. «ЎзДЖТСУ» жамоасининг гандболчиларида жисмоний сифатларни юқори бўлишида ўқув-машғулотлар ҳам тўғри ташкил қилинишини таъкидлаш ўринлидир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Лях В.И. Координационных способности; диагностика и развитие – М; ТВГ.Дивизин., 2006 йил с. 133-144.
2. Назаренко А.С. Чинкин А.С, Влияние вестибулярного раздражения на статокинетическую устойчивость спортсменов различных специализации. / Наука спорт; Современные тенденции. № 2 (г7), 2015. – С. 78-85.
3. Пулатов Ф.А. Спорт ўйинлари билан шуғулланувчи 7-10 ёшли болаларда ўнақай ва чапақай ҳаракатларни симметрик тартибда шакллантириш устуворлиги. 2020 йил, 29 б.
4. Пулатов А.А. Вяления укачивания при занятиях волейболистом и его влияние на результативность подач. // В сб. статья международного конкурса

«Лучшая научная статья 2017. / МЦНС «Наука и просвещение», Пенза, 2017 йил.
С. 215-222.

5. Назаренко Л.Д. Средства и методы развития двигательных координаций. // Монография. М.: 2003. – 258 с.

6. Мўминов А.Ш. (2021). Гандболчи-талабаларда турли функционал ҳолатлардан тўпни дарвоза бурчакларидаги нишонларга отиш аниқлигини ўқув йили давомида ўзгариш динамикаси . ФАН-СПОРТГА илмий назарий журнал, С. 33-36.

7. Мўминов А.Ш. (2021). Точность дифференцировки пространственно-временных отношений по данным РДО у гандболистов до и после вестибулярной нагрузки на разных этапах годовичного цикла подготовки. ФАН-СПОРТГА илмий назарий журнал, С. 69-71.

8. Мўминов А.Ш., & Розибоев М.М., & Азимқулов Б.А. (2021). Tools and methods of development of handball players at the preliminary preparation stage / Proceedings of 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference Global Technovation, Granada, Spain – С. 5-6.

9. Мўминов А.Ш. (2021). Гандболчи-талабаларда танани чап ва ўнг томонга айлантириш таъсирида вақт-оралиқни фарқлаш реакцияларининг ўзгариш динамикаси. International Multidisciplinary Scientific Conference on Educational Advancements and Historical Developments. Berlin, Germany -Sydney, Australia – С. 5-6.

10. Хабибжанова Х.М., & Мўминов А.Ш., & Юсупова З.Э., (2021). Мусобақа шароитида марказ амплуасида ўйновчи гандболчиларнинг хужумдаги техник-тактик ҳаракатларини таҳлил қилиш ва баҳолаш. “ФАН-СПОРТГА” илмий назарий журнал, Чирчиқ – Б. 36-38.